

SPECIILE GENULUI *ANCHUSA* L. (BORAGINACEAE JUSS.) ÎN FLORA BASARABIEI

Elena TOFAN-DOROFEEV, Olga IONIȚA
Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”,
Chișinău, Republica Moldova

Rezumat: Articolul redă rezultatele cercetărilor floristice ale genului *Anchusa* L. din flora Basarabiei. Ca rezultat al studiului, pentru acest teritoriu au fost identificate 6 specii: *A. gmelinii* Ledeb., *A. ochroleuca* M. Bieb., *A. officinalis* L., *A. procera* Bess., *A. azurea* Mill. și *A. stylosa* M. Bieb. În lucrare sunt prezentate cheia pentru determinarea speciilor, sinonimia, datele corologice și particularitățile ecologice ale taxonilor evidențiați.

Cuvinte-cheie: *Anchusa* L., flora, specie, Basarabia, bioecologie.

THE SPECIES OF GENUS *ANCHUSA* L. (BORAGINACEAE JUSS.) IN THE FLORA OF BESSARABIA

Elena TOFAN-DOROFEEV, Olga IONIȚA
"Alexandru Ciubotaru" National Botanical Garden (Institute),
Chisinau, Republic of Moldova

Abstract: The article contains results of the floristic research of the genus *Anchusa* L. in the flora of Bessarabia. As a result of the study, for this territory, 6 species were identified: *A. gmelinii* Ledeb., *A. ochroleuca* M. Bieb., *A. officinalis* L., *A. procera* Bess., *A. azurea* Mill. and *A. stylosa* M. Bieb. Dichotomic key for species determination, the synonymy, habitat and chorology characters of highlighted species are given.

Key words: *Anchusa* L., flora, species, Bessarabia, bioecology.

INTRODUCERE

Studiile monografice asupra grupelor taxonomice majore de plante, pentru flora regională, furnizează informații prețioase pentru înțelegerea proceselor de origine și evoluție a florei date. Aceste studii oferă o bază științifică pentru menținerea diversității floristice și ne permit a identifica speciile ce necesită o protecție specială. În cadrul pregătirii pentru editarea monografiei „Flora Basarabiei”, au fost efectuate cercetări și asupra genului *Anchusa* L., care include peste 40 de specii, răspândite preponderent în regiunea mediteraneană, parțial în Europa Centrală și de Est, Peninsula Balcanică, Caucaz, vestul Asiei, Africa de Nord și de Sud.

Genul *Anchusa* L. este reprezentat de plante anuale sau perene, scabre sau hispid păroase, rareori moale-aderent-pubescente. Frunze simple, alterne. Flori actinomorfe sau ușor zigomorfe, pentamere, bisexuate, dispuse în cincine bractee sau foliate, formând inflorescențe paniculate. Caliciul cu sepale aproape libere sau concrescute până la jumătatea lungimii lor, eliptice până la lanceolate. Corolă gamopetală, tubular-campanulată. Limb campanulat, 5-lobat. Tubul corolei drept, scurt sau cu mult depășește

lungimea caliciului; gâtul tubului cu 5 fornice verucoase sau ciliate, invaginate sau exserte. Stamine inserate de tubul corolei, cu filamente scurte, filiforme; antere alungit-ovoidale. Stil, de obicei, închis în tubul corolei, rareori exsert. Nucule drepte, reniforme sau oblic-ovate, granulat sau tuberculat-rugoase cu areolă bazală sau subventrală, fixate pe receptaculul convex, conic sau plan.

Speciile genului *Anchusa* sunt constituenți ai învelișului ierbos al fitocenozelor de pajiște și ruderales, vegetând preponderent prin stepe, pante calcaroase, pajiști uscate, poieni și liziere, margini de drumuri, precum și prin locuri ruderalizate. Majoritatea speciilor sunt melifere, fiind chiar cultivate în acest scop, iar unele (*A. officinalis*, *A. azurea*) sunt plante medicinale, folosite pe larg în scopuri terapeutice.

MATERIALE ȘI METODE

Pentru efectuarea cercetărilor complexe asupra speciilor genului *Anchusa*, ne-au servit colecțiile de plante herborizate din Herbarele Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciobotaru” și cel al Universității de Stat din Moldova, precum și colectările proprii, efectuate în decursul anilor 2015-2020. Identificarea taxonilor și precizarea poziției taxonomice, efectuarea descrierilor morfologice, analiza corologică și bioecologică s-au realizat conform metodei clasice comparativ-morfologice, cu ajutorul determinatoarelor și literaturii floristice regionale de bază [2, 4, 6, 9-13]. Nomenclatura și consecutivitatea aranjării taxonilor în cadrul genului este expusă conform lucrărilor floristice de specialitate [9, 16].

Imaginile digitale sunt efectuate de către autori, iar unele au fost preluate de pe www.plantarium.ru.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Prelucrarea critică a genului *Anchusa*, care include examinarea profundă a lucrărilor de domeniu, analiza critică a exsicatelelor păstrate în herbare, precum și prelucrarea materialelor herborizate ca urmare a expedițiilor din ultimii ani, ne-au permis să evidențiem diversitatea acestui gen pentru teritoriul Basarabiei. În această lucrare prezentăm cheia de determinare a speciilor, sinonimia, morfologia, datele corologice și particularitățile bioecologice ale taxonilor evidențiați.

Genus *ANCHUSA* L. – *MIRUȚĂ*

Carolus Linnaeus, 1753, Sp. Pl.: 133; id. 1754, Gen. Pl., ed. 5: 64

Determinarea speciilor

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1a. Petale albicioase, gălbui sau roze | 2. <i>A. ochroleuca</i> |
| 1b. Petale albastre sau violete | 2. |
| 2a. Sepale libere sau aproape libere | 3. |
| 2b. Sepale concrescute cel puțin până la jumătatea lungimii lor | 4. |
| 3a. Tubul corolei de cca 2 ori depășește lungimea caliciului. Stil de 2-3 ori mai lung decât caliciul; fornice scurt-papiloase | 6. <i>A. stylosa</i>. |
| 3b. Tubul corolei egal sau puțin depășește lungimea caliciului. Stil neexsert; fornice lung-papiloase, albe | 5. <i>A. azurea</i>. |

- 4a. Caliciu cu dinți obtuți, rotunjiți. Tubul corolei mai lung decât caliciul 1. *A. gmelinii*.
- 4b. Caliciu cu dinți ascuțiți. Tubul corolei de lungimea caliciului sau mai scurt 5.
- 5a. Flori pedunculat. Sepalele concrescute cca $\frac{1}{2}$ din lungimea lor. Laciniile caliciului mai lungi decât tubul corolei. Stil exsert din caliciu..... 3. *A. officinalis*.
- 5b. Flori sesile. Sepalele concrescute cca $\frac{2}{3}$ din lungimea lor. Laciniile caliciului egale sau mai scurte decât tubul corolei. Stil neexsert din caliciu 4. *A. procera*.

1. *A. gmelinii* Ledeb. 1820, Beitr. Naturk. (Dorpat), 1: 62; id. 1847, Fl. Ross. 3: 118; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 302; Chater, 1972, Fl. Europ. 3: 107; Доброчаева, 1981, Фл. евр. части СССР, 5: 147; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. МССР, изд. 3: 436; Доброчаева, 1999, Опред. высш. раст. Укр., изд. 2: 272; Negru, 2007, Determ. pl. fl. R. Moldova: 199; Ciocârlan, 2009, Fl. ilustr. a României: 634. – *M. Gmelin* (Figura 1).

Figura 1. *A. gmelinii* Ledeb.

Plante perene, rareori bienale, cu tulpină erectă, de 40-80 cm înălțime, virgată, simplă sau ramificată în jumătatea superioară, cu peri scurți, alipiți, sau glabrescentă. Frunze simple, întregi, alterne, liniare sau liniar-lanceolate, de 5-15 cm lungime și 0,5-0,8 cm lățime; cele bazale îngustate în petiol, cele caulinare sesile, verzi, glabre, doar marginal și pe nervuri cu peri scurți, aspri, curbați. Inflorescență îngust-paniculată, cincine la începutul înfloririi scurte, compacte, mai târziu îndreptate, laxe. Flori scurt-pedicelate sau subsesile. Caliciul îngust-campanulat, verde, divizat până la jumătatea tubului în lacinii obtuze sau obtuziuscule, acoperite cu peri dispersi, scurți, setoși. Corolă gamopetală, albastră-azurie, tubul corolei evident mai lung decât caliciul, cu 5 fornice verucoase, ușor exserte. Limb de 7-10 mm în diametru, cu lobii ovoidali. Nucule oblic-ovoidale, mărunț-verucoase, de cca 4 mm lungime, fixate pe un receptacul plan.

Specie ce vegetează pe pante stepizate, calcaroase, arenicole, poieni și liziere. Crește solitar sau în grupuri mici, câte 2-3 exemplare. Înfloreste în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Arealul speciei include Europa Centrală și de Est, Asia Mică.

În flora Basarabiei colectări ale speciei sunt foarte puține. În Herbarul Grădinii Botanice Naționale (Institut), sunt păstrate exsicate ale speciei din doar 6 puncte de creștere: s. Colibași, r-nul Cahul, anul colectării 1951 (malul râului Prut); s. Rădeni, r-nul Ungheni, a. 1954 (margine de drum); s. Cogîlniceni, r-nul Rezina, a. 1950 (pantă stepizată); din împrejurimile or. Otaci, a. 1976 (pantă calcaroasă); s. Doibani, r-nul Dubăsari (UATSN), Rezervația Științifică "Iagorlâc", a. 1989 (liziera pădurii). Colectări recente nu sunt, fapt ce confirmă raritatea speciei pentru teritoriul Basarabiei [1], dar și pentru teritoriile adiacente [15], *A. gmelinii* fiind inclusă și în Cartea Roșie a României [3]. Arealul restrâns, distrugerea habitatelor specifice, populațiile sărace, dar și propagarea insuficientă, sunt considerați factori limitativi ce cauzează diminuarea efectivului speciei.

2. *A. ochroleuca* M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 125; Ledeb. 1847, Fl. Ross. 3: 119; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 303; Chater, 1972, Fl. Europ. 3: 107; Доброчаева, 1981, Фл. евр. части СССР, 5: 147; Ciocârlan, 2009, Fl. ilustr. a României: 634. – *A. pseudo ochroleuca* Schost. 1941, Уч. зап. Харк. держ. унив. 22: 199; Попов, 1953, l. c.: 304; Доброчаева, 1981, l. c.: 147; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. МССР, изд. 3: 436; Доброчаева, 1999, Опред. высш. раст. Укр., изд. 2: 272; Negru, 2007, Determ. pl. fl. R. Moldova: 197. – *M. gălbioară* (Figura 2).

Figura 2. *A. ochroleuca* M. Bieb

Plante perene, rareori biennale, cu sistem radicular pivotant. Tulpină de 40-80 cm înălțime, erectă sau ascendentă, simplă sau ramificată, glabrescentă sau acoperită cu peri scurți, rigizi, patuli. Frunze simple, întregi, alterne, acute, adaxial scurt pubescente, abaxial glabrescente, doar de-a lungul nervurii scurt setoase; cele bazale lat-lanceolate,

de 5-10 cm lungime și 0,5-2 cm lățime, îngust atenuate în pețiol aripat, cele caulinare sesile, liniar-lanceolate, până la liniare, de 4-8 cm lungime și 0,5-1 cm lățime. Inflorescențe – cime scorpioide, foliate, la început compacte, mai târziu laxe, dispuse în perechi. Flori actinomorfe, pentamere, bisexuate, subsesile, bracteate. Caliciul 5-partit, cu lacinii obtuze, cu marginea lat-membranoasă, de 6-9 mm lungime, abaxial alb-păroasă. Corolă gamopetală, tubular-campanulată, tubul corolei subegal cu lungimea caliciului, cu 5 fornice verucoase, ușor exserte; limb de 1-1,5 cm în diametru, cu lobii obovați, galben-pal sau roz. Androceu din 5 stamine, concrescute cu tubul corolei. Gineceu bicarpelar, superior. Nucule oblic-ovoidale, mărunț-verucoase, de cca 3 mm lungime.

Vegetează pe pante stepizate, pietrofite, râpi, tufărișuri, de-a lungul drumurilor și câmpurilor. Crește solitar sau în grupuri, câte 2-3 exemplare. Înfloarește în mai-septembrie. Fructele se coc începând cu luna iulie. Se înmulțește prin semințe. Element al învelișului ierbos în fitocenozele forestiere și de stepă. Specie frecvent întâlnită în flora Basarabiei. Arealul speciei cuprinde Europa Centrală și de Est, Peninsula Balcanică.

3. *A. officinalis* L. 1753, Sp. Pl.: 139; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 304; Chater, 1972, Fl. Europ. 3: 107; Доброчаева, 1981, Фл. евр. части СССР, 5: 148; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. МССР, изд. 3: 436; Доброчаева, 1999, Опред. высш. раст. Укр., изд. 2: 272; Negru, 2007, Determ. pl. fl. R. Moldova: 199; Ciocârlan, 2009, Fl. ilustr. a României: 635. – *M. medicinală* (Figura 3).

Plante biennale sau perene, cu sistem radicular pivotant. Tulpină de 20-70 cm înălțime, erectă, brăzdată, puternic ramificată de la bază, cu ramuri decumbente, foliată, scabă. Frunze simple, alterne, lat-lanceolate sau lanceolate, acute, cu margini, de obi-

cei, ondulate, de 5-12 cm lungime și cca 1 cm lățime, cu peri setacei conformi. Frunzele inferioare atenuate în pețiol, cele caulinare mijlocii, precum și cele superioare sesile, uneori amplexicaule. Inflorescență paniculată, din cime densiflore, la fructificare laxe. Flori pedicelate, bracteate, pentamere, actinomorfe, bisexuate. Caliciul la înflorire de 5-7 mm, adânc partit, cu lacinii eliptice, acute, până la obtuziuscule, cu peri setiformi. Corolă albastră sau violacee, gamopetală, infundibuliformă; tubul de lungimea caliciului, cu 5 fornice verucoase, ușor exserte; limb cu lobi ovoidali. Stamine – 5, conerescute cu tubul corolei. Stil ușor exsert din caliciu. Nucule oblic-ovoidale, gri-închis, mărunț-verucoase, de cca 4 mm lungime.

Figura 3. *A. officinalis* L.

Vegetează prin poieni, liziere, rariști, tufărișuri, pe pante ierboase însorite, prin pajiști, stâncării, pe marginea drumurilor, locuri ruderalizate. Crește, de regulă, în grupuri. Înfloreste în iunie-septembrie. Se înmulțește prin semințe. Constituentă a învelișului ierbos al fitocenozelor de pajiște și ruderală, posedă proprietăți terapeutice, specie meliferă. Frecvent întâlnită pe întreg teritoriul Basarabiei. Arealul speciei cuprinde Europa Centrală și de Sud-Est, regiunea mediteraneană, Peninsula Balcanică.

4. *A. procera* Bess., 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 8; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 305; Доброчаева, 1981, Фл. евр. части СССР, 5: 148; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. МССР, изд. 3: 436; Доброчаева, 1999, Опред. высш. раст. Укр., изд. 2: 272; Negru, 2007, Determ. pl. fl. R. Moldova: 199. – *A. officinalis* subsp. *procera* (Bess.) Ciocârlan, 2009, Fl. ilustr. a României: 635. – *M. zveltă* (Figura 4).

Plantă perenă sau bienală, cu sistem radicular pivotant. Tulpină de 80-160 cm înălțime, erectă sau ascendentă, ramificată de la bază, descendent foliată, cu peri simpli, rigizi. Frunze simple, alterne, alungit-lanceolate, de 5-10 cm lungime și cca 1 cm lățime, întregi sau rar-dentate, acute, verzi-surii, rigid dens-păroase, cele bazale îngustate în pețiol scurt, cele caulinare sesi-

Figura 4. *A. procera* Bess.

le, semiamplexicaule. Inflorescențe – cime scorpioide, dens-foliolate, atât la înflorire, cât și la fructificare, dispuse în perechi. Flori actinomorfe, pentamere, bisexuate, subsesile. Bractee lat-triunghiulare, unilateral-decurente, ciliate. Caliciul gamosepal, divizat până la jumătatea lungimii sale, abaxial pubescent, pe nervuri cu sete rigide. Corolă gamopetală, tubular-campanulată, albastră-azurie. Androceu din 5 stamine concrescute cu tubul corolei. Gineceu bicarpelar, superior. Stil la fructificare mai scurt decât caliciul. Nuculă oblic-ovoidală, mărunț-verucoasă, de cca 4 mm lungime.

Vegetează pe pante ierboase deschise, prin pajiști, stâncării, prin poieni și liziere, rariști, tufărișuri, margini de drumuri. Crește solitar sau în grupuri, câte 3-5 exemplare. Înfloreste în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Intră în componența fitocenozelor ierboase, dominate de graminee. Specie sporadică pe întreg teritoriul Basarabiei. Arealul speciei cuprinde regiunea mediteraneană, Peninsula Balcanică, Europa Centrală și de Sud-Est.

5. *A. azurea* Mill. 1768, Gard. Dict., ed. 8: 9; Барбарич, 1950, Визн. росл. УРСР: 357; Chater, 1972, Fl. Europ. 3: 108; Ciocârlan, 2009, Fl. ilustr. a României: 634. – *A. italica* Retz. 1779, Observ. Bot. 1: 12; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 306; Доброчаева, 1981, Фл. евр. части СССР, 5: 149; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. МССР, изд. 3: 436; Доброчаева, 1999, Опред. высш. раст. Укр., изд. 2: 273; Negru, 2007, Determ. pl. fl. R. Moldova: 199. – *M. azurie* (Figura 5).

Plantă perenă sau bienală, cu sistem radicular multicapitat. Tulpini erecte de 40-100 cm înălțime, puternic paniculat ramificate de la bază, rareori simplă. Întreaga plantă acoperită cu sete albe, aspre, patente de 2-3 mm lungime, așezate pe pustule. Frunze alungit-lanceolate până la lanceolate, cele bazale de 10-30 cm lungime și 5-6 cm lățime, ca și cele inferioare și mijlocii atenuate în pețiol, cele superioare sesile, toate acute și hispide. Cincine în panicule, rar foliate, pauciflore, devenind curând erecte și laxe. Flori pe pediceli îngroșați, la fructificare acrescenți până la 1-1,5 cm lungime. Caliciul divizat până la bază în lacinii liniare sau liniar-lanceolate, acuminate, la fructificare de cca 1,5-1,8 cm lungime. Corolă violacee, ulterior azurie, gamopetală, infundibuliformă; tubul corolei egal sau puțin depășește lungimea caliciului; fornice lung-piloase, albe, exserte din tubul corolei; limb de 1-1,5 cm în diametru cu lobi ovoidali. Stilul, după căderea corolei, exsert din caliciu. Nucule brune, de 0,5-0,8 cm lungime, oblong-trimuchiate, granulat reticulate, fixate pe receptaculul plan.

Vegetează pe pante pietroase cu vegetație de stepă, marginea drumurilor, prin poieni și tufărișuri. Crește solitar sau în grupuri mici. Înfloreste pe tot parcursul verii. Se înmulțește

Figura 5. *A. azurea* Mill.

prin semințe. Constituentă a învelișului ierbos al fitocenozelor de pajiște. Specie meliferă. Sporadică pe întreg teritoriul Basarabiei. Arealul speciei cuprinde regiunea mediteraneană, Peninsula Balcanică, Europa de Sud-Est, Crimeea, Caucaz, Asia Mică.

6. *A. stylosa* M. Bieb. 1808, Fl. Taur-Cauc. 1: 128; Попов, 1953, Фл. СССР, 19: 309; Chater, 1972, Fl. Europ. 3: 108; Доброчаева, 1981, Фл. евр. части СССР, 5: 149; Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. МССР, изд. 3: 436; Доброчаева, 1999, Опред. высш. раст. Укр., изд. 2: 273; Negru, 2007, Determ. pl. fl. R. Moldova : 199; Ciocârlan, 2009, Fl. ilustr. a României: 634. – *M. macrostilă* (Figura 6).

Plantă anuală, de 10-40 cm înălțime, cu tulpină erectă, dispers setoasă, ramificată în jumătatea superioară. Frunze simple, alterne, lanceolate, până la eliptic-lanceolate, ondulat-denticulate, rareori întregi, dispers setoase, cele bazale cu vârf obtuz, atenuate în pețiol aripat, cele inferioare și mijlocii alungit-lanceolate, subsesile, până la sesile, cuneate, acute, de 2-5 cm lungime și 0,5-1,5 cm lățime. Cincine la început compacte, mai târziu laxe, bractee, dispuse în perechi. Flori pedicelate, pediceli setoși, la fructificare de 0,5-1 cm lungime. Caliciul divizat până în apropierea bazei în lacinii liniar-lanceolate, obtuziuscule, acoperite cu peri mici, dispersi. Corola violacee, gamopetală, infundibuliformă; tubul corolei de cca 2 ori depășește lungimea caliciului; fornice exserte, ovoidale, scurt-papiloase de 1,5 mm. Stil evident exsert din tubul corolei, de 2-3 ori mai lung decât caliciul. Limb de 0,7-1 cm în diametru, cu lobii ovoidali. Nucule gri, de 0,3 cm lungime, oblice, ovoidale și oblic rostrate, areolat-tuberculat-rugoase.

Habitatul speciei reprezintă pante pietroase, nisipoase, uscate, cu soluri sărace, uneori ruderalizate. Crește solitar sau în grupuri mici. Înflorește în mai-iunie. Specie meliferă. Arealul speciei include Europa Centrală și de Sud-Est, regiunea mediteraneană, Peninsula Balcanică, Asia Mică.

A. stylosa M. Bieb. este indicată, pentru teritoriul Basarabiei, de către T. Gheideman [11-13] și A. Negru [6], posibil în baza exsicateilor existente în Herbarul GBN(I). Însă, ca rezultat al prelucrării critice a materialului herborizat, păstrat în colecția GBN(I), speciile de herbar determinate drept *A. stylosa* M. Bieb. nu corespund descrierii speciei și toate cele cinci exsicate au fost redeterminate ca *Lycopsis orientalis* L. Prin urmare, prezența speciei *A. stylosa* în flora Basarabiei necesită a fi confirmată prin cercetări floristice suplimentare de teren. *Anchusa stylosa* M. Bieb. este rară și pentru Europa Centrală și de Sud-Est [5, 8, 15], fiind inclusă în Cartea Roșie a României, cu statutul de Vulnerabilă (VU) [3], precum și în Cartea Roșie a Bulgariei, cu statutul de critic periclitată (CR) [7].

Figura 6. *A. stylosa* M. Bieb.

CONCLUZII

Ca rezultat al investigațiilor floristice, taxonomice și corologice ale genului *Anchusa* L., pentru flora teritoriului cercetat, au fost evidențiate 6 specii: *A. gmelinii* Ledeb., *A. ochroleuca* M. Bieb., *A. officinalis* L., *A. procera* Bess., *A. azurea* Mill. și *A. stylosa* M. Bieb. Conform datelor acumulate până în prezent, specia *A. gmelinii* Ledeb. este una rară pentru Basarabia, nefiind atestată și colectată în ultimele decenii, iar *A. stylosa* M. Bieb. este doar indicată în literatura de specialitate și necesită a fi confirmată cu specimene de herbar. Atât *A. gmelinii* Ledeb., cât și *A. stylosa* M. Bieb., sunt specii rare pentru flora regională, cu populații sărace și habitate specifice reduse, ceea ce impune anumite măsuri de conservare, atât la nivel local, cât și regional.

Toate speciile genului *Anchusa* L. sunt constituenți valoroși ai ecosistemelor stepice, iar unele rămân a fi obiect de cercetare științifică aprofundată, mai ales în ceea ce privește studiul populațiilor în ecosistemele naturale.

BIBLIOGRAFIE

1. Cantemir V. Rare and endangered species of the Boraginaceae Juss. family in the flora of the Republic of Moldova. In: Journal of Botany, Chisinau, 2017, vol. IX, nr. 2 (15), p. 36-41.
2. Chater A.O. Genus *Anchusa* L. In: Tutin T. G. et al. Flora Europaea. Cambridge University Press, 1972, vol. 3, p. 106-109.
3. Dihoru Gh., Negrean G. Cartea Roșie a României. Editura Academiei Române, București, 2009, 630 p.
4. Gușuleac M. Genul *Anchusa* L. În: Flora Republicii Populare Române. 1960, vol. VII, p. 290-311.
5. Kricksfalusy V., Budnikov G. Threatened vascular plants in the Ukrainian Carpathians: current status, distribution and conservation. – Thaiszia – J. Bot. 17: 11-32. – ISSN 1210-0420.
6. Negru A. Determinator de plante din flora Republicii Moldova. Chișinău: Universul, 2007, 391 p.
7. Peev D. et al. (Eds) Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Volume 1. Plants and Fungi. 2015, p. 184.
8. Teofilovski Aco *Anchusa stylosa* subsp. *spruneri* (Boraginaceae) and *Dipsacus pilosus* (Dipsacaceae) - new in the flora of North Macedonia. – Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 2019, Vol. 22, p. 7-12. ISSN: 2545-4587
9. Доброчаева Д. Род *Anchusa* L. В: Флора европейской части СССР. Ленинград: Наука, 1981, т. 5, с. 145-150.
10. Доброчаева Д. Род *Anchusa* L. В: Определитель высших растений Украины. Киев: Фитосоцицентр, 1999, 2-е изд., с. 272-273.
11. Гейдеман Т. С. Определитель растений Молдавской ССР. Москва-Ленинград: Изд. Академии Наук СССР, 1954, 466 с.
12. Гейдеман Т. С. Определитель высших растений Молдавской ССР. Кишинев: Штиинца, 1975, 2-е изд., 575 с.
13. Гейдеман Т. С. Определитель высших растений МССР. Кишинев: Штиинца, 1986, 3-е изд., 637 с.
14. Коровина О. Методические указания к систематике растений. Ленинград, изд. «ВИР», 1986, 210 с.
15. *** <http://www.gbif.org/> (vizitat 23. 07. 20)
16. *** <http://www.theplantslist.org/> (vizitat 26. 06. 20)